

LAPORAN
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JUDUL KEGIATAN

**PENERAPAN METODE TALAQQI DALAM PEMBELAJARAN DASAR
MEMBACA AL-QUR'AN (PENGENALAN HURUF HIJAIYAH) DI
TPA/MADRASAH BAHRUL ULUM JAKARTA BARAT**

Oleh:

Hurain - 1002263

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Januari 2026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan PPL dengan judul "**Penerapan Metode Talaqqi dalam Pembelajaran Dasar Membaca Al-Qur'an di Bahrul Ulum**". Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ.

Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan praktik mengajar yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Penulis menyadari keberhasilan kegiatan ini berkat dukungan banyak pihak, terutama:

1. **Bapak Muhammad Rifky Ilham**, selaku Kepala Sekolah sekaligus Guru Pamong yang telah membimbing penulis dengan sabar.
2. Segenap santri/siswa Bahrul Ulum yang antusias dalam belajar huruf hijaiyah.
3. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing Lapangan Safwa University of Indonesia.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan agama Islam.

Jakarta, 31 Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

I. BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Kegiatan
- C. Manfaat Kegiatan

II. BAB II PROFIL INSTANSI

- A. Sejarah Singkat Bahrul Ulum
- B. Visi dan Misi
- C. Struktur Organisasi

III. BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Deskripsi Kegiatan (Agenda Harian)
- C. Analisis Pelaksanaan Pembelajaran
- D. Kendala dan Solusi

IV. BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

V. DAFTAR PUSTAKA

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peranan vital dalam membentuk karakter generasi muda yang Qur'ani. Salah satu fondasi utamanya adalah kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar (*tahsin*), yang dimulai dari pengenalan huruf hijaiyah sesuai *makhraj*-nya.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Madrasah Bahrul Ulum, Jakarta Barat, difokuskan pada pengenalan dasar huruf hijaiyah bagi santri pemula. Mengingat pentingnya fase ini, penulis menerapkan metode pembelajaran aktif dan visual agar siswa dapat membedakan huruf-huruf yang memiliki kemiripan bentuk (seperti Ba, Ta, Tsa) maupun kemiripan bunyi.

B. Tujuan Kegiatan

1. Melatih kemampuan pedagogik mahasiswa dalam mengelola kelas pendidikan agama.
2. Mengenalkan huruf hijaiyah (Alif s.d. Zha) dengan metode yang menyenangkan bagi anak-anak.
3. Membantu siswa membedakan posisi titik huruf dan pelafalan yang benar.

BAB II: PROFIL INSTANSI

A. Profil Singkat

Madrasah/TPA Bahrul Ulum merupakan lembaga pendidikan Islam yang berlokasi di Jakarta Barat. Lembaga ini fokus pada pembinaan aqidah, akhlak, dan kemampuan dasar membaca Al-Qur'an bagi anak-anak di lingkungan sekitar.

B. Struktur Organisasi

Struktur kepengurusan selama periode PPL berlangsung adalah:

- **Kepala Sekolah/Pimpinan:** Muhammad Rifky Ilham
- **Guru Pamong:** Muhammad Rifky Ilham

BAB III: PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

- **Periode:** 03 Maret 2025 s.d. 31 Maret 2025.
- **Lokasi:** Madrasah Bahrul Ulum, Jakarta Barat.

B. Deskripsi Kegiatan (Agenda Harian)

Berikut adalah rekapitulasi kegiatan pembelajaran yang difokuskan pada pengenalan huruf hijaiyah:

Minggu 1: Observasi & Pembukaan

- **Senin, 03 Mar 2025:** Laporan diri, observasi kelas, dan penyusunan RPP.
- **Selasa, 04 Mar 2025:** Persiapan media ajar (Kartu Huruf/Flashcard).

- **Rabu, 05 Mar 2025:** Pembukaan kelas dan pengenalan huruf hijaiyah dasar (Huruf Alif). Menggunakan metode demonstrasi pelafalan mulut terbuka.
- **Kamis, 06 Mar 2025:** Muroja'ah Alif dan menambah bacaan huruf **Ba, Ta, Tsa**. Menggunakan media *flashcard* untuk memvisualisasikan perbedaan letak titik.
- **Jum'at, 07 Mar 2025:** Pengenalan huruf **Jim, Ha, Kha**. Latihan *drilling* membaca huruf sambung sederhana untuk melatih kelancaran.

Minggu 2: Inti Pembelajaran (Lanjutan)

- **Senin, 10 Mar 2025:** Mempelajari huruf **Dal, Dzal, Ra, Zai**. Mengulang huruf sebelumnya dengan metode tebak kartu.
- **Selasa, 11 Mar 2025:** Mengenalkan huruf **Sin, Syin, Shad, Dhad**. Latihan menyambungkan pelafalan dari Alif.
- **Rabu, 12 Mar 2025:** Menambahkan pembelajaran huruf **Tha, Zha**.
- **Kamis, 13 Mar 2025:** Evaluasi membedakan bacaan berdasarkan letak posisi titik (atas/bawah/tengah).
- **Jum'at, 14 Mar 2025:** Penutupan sesi pengenalan huruf hijaiyah tahap 1 (dari Alif hingga Zha).

Minggu 3 & 4: Evaluasi & Penutupan (17 - 31 Mar 2025)

- Kegiatan difokuskan pada ujian lisan perorangan (sorogan), remedial bagi siswa yang belum lancar makhraj, penyusunan nilai, administrasi guru, dan acara perpisahan/penutupan PPL.

C. Analisis Pelaksanaan

Penerapan metode *Talaqqi* (tatap muka langsung guru-murid) terbukti efektif dalam memperbaiki kesalahan pelafalan makhraj yang bersifat detail, seperti perbedaan sifat huruf *Sin* (tipis) dan *Shad* (tebal). Penggunaan alat peraga visual (Visual Aids) berupa kartu berwarna membantu siswa memvisualisasikan perbedaan letak titik pada huruf yang memiliki rasm (bentuk) serupa, seperti *Jim* dan *Kha*.

D. Kendala dan Solusi

- **Kendala:** Beberapa siswa kesulitan melafalkan huruf *Shad* dan *Dhad* karena makhraj yang tebal.
- **Solusi:** Menggunakan metode *talaqqi* (guru mencontohkan, siswa menirukan) secara intensif *face-to-face*.

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan PPL di Bahrul Ulum berjalan lancar. Target pembelajaran pengenalan huruf Alif sampai Zha tercapai dengan baik. Mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata dalam menangani karakteristik peserta didik yang beragam dalam pembelajaran Al-Qur'an.

B. Saran

Disarankan untuk menambah variasi media pembelajaran digital (audio-visual) di masa mendatang agar siswa semakin antusias dalam belajar makhrajul huruf.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Azhar. (2019). *Media Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.

Departemen Agama RI. (2020). *Pedoman Pembelajaran Al-Qur'an TPQ/TQA*. Jakarta.

Safwa University of Indonesia. (2025). *Buku Panduan PPL Fakultas Agama Islam*. Palembang: SUI Press.

IDENTITAS JAJARAN PERUSAHAAN

**PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA**

TAHUN 2026

NO	NAMA DAN GELAR LENGKAP	TEMPAT TGL. LAHIR	KET
1	Muhammad Rifky Ilham	11-11-2002, Jakarta	Kepala Sekolah
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Nama Sekolah : Bahrul Ulum

***Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL
Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL***

IDENTITAS JAJARAN PERUSAHAAN

**PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2026**

Nama Sekolah : Bahrul Ulum

NO	NAMA GURU PAMONG	NAMA MAHASISWA	KELAS	LOKASI
	Muhammad Rifky Ilham	Hurain	khusus	LT 7

1

2

3

*Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL
Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hurain

NIM : 1002263

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

**PENERAPAN METODE TALAQQI DALAM PEMBELAJARAN DASAR MEMBACA AL-QUR'AN
(PENGENALAN HURUF HIJAIYAH) DI TPA/MADRASAH BAHRUL ULUM JAKARTA BARAT**

untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 31 Maret 2025

Mengetahui,

(Hurain)

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul : PENERAPAN METODE TALAQQI DALAM PEMBELAJARAN DASAR MEMBACA AL-QUR'AN (PENGENALAN HURUF HIJAIYAH) DI TPA/MADRASAH BHRUL ULUM JAKARTA BARAT

Nama : Hurain

NIM : 1002263

Program Studi : PAI

Tanggal : 03 Maret s.d. 31 Maret 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik		30		
2	Ketepatan metode PPL untuk mengatasi permasalahan		30		
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan		40		
Total			100		

Jakarta, 31 Maret 2025

Penilai,

(M. Rizki Husni)

PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul : PENERAPAN METODE TALAQQI DALAM PEMBELAJARAN DASAR
MEMBACA AL-QUR'AN (PENGENALAN HURUF HIJAIYAH) DI TPA/MADRASAH
BAHRUL ULUM JAKARTA BARAT

Nama : Hurain

NIM : 1002263

Program Studi : PAI

Tanggal : 03 Maret s.d. 31 Maret 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Kedisiplinan dan Etika		20		
2	Perangkat Pembelajaran		20		
3	Praktik Mengajar		30		
4	Laporan dan Refleksi		20		
5	Sikap Profesional		10		

Jakarta, 31 Maret 2025

Penilai,

(M. Muly Ilham)

PRESENSI HARIAN MAHASISWA PESERTA PPL

Tempat Pelaksanaan: Bahrul Ulum

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Tanggal Kehadiran *											
			3	4	5	6	7	10	11	12	13	14		
1.	Hurain	1002263												

*ditulis sebanyak hari pelaksanaan PPL

Jakarta, 31 Maret 2025

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Pengajar

M. Kipri Ulum

.....

.....

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : Hurain

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema:

**PENERAPAN METODE TALAQQI DALAM PEMBELAJARAN DASAR MEMBACA AL-QUR'AN
(PENGENALAN HURUF HUIYAH) DI TPA/MADRASAH BAHRUL ULUM JAKARTA BARAT**

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rifky Ilham

Jabatan: Kepala Sekolah

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Jakarta, 31 Maret 2025

(M. Rifky Ilham)